

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Нариманов Бекзод Абдувалиевич,

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси,
Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd), доцент
ORCID: 0000-0002-4703-3358
E-mail: tiu-bek@inbox.ru

НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Narimanov Bekzod Abduvalievich. NON-GOVERNMENT NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE LAW: SOME ISSUES OF STATE REGISTRATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.13-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025283>

АННОТАЦИЯ

Сўнгги йилларда фуқаролик жамиятининг энг асосий институти ҳисобланадиган нодавлат нотижорат ташкилотларини қўллаб-қувватлаш, уларга қулайликлар яратиш, фаолияти эркинлигини кафолатлаш, давлат органлари ва улар ўртасида ижтимоий шерикликни кучайтириш, шунингдек, ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича аниқ чоралар кўрилмоқда. Дунёда “Ихчам ва самарали давлат бошқаруви”, “Эзгу бошқарув” концепциялари асосида давлат бошқарувини номарказлаштиришда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ролини ошириш, “Сервис давлат” назарияси асосида давлат томонидан кўрсатиладиган хизматларида нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштирокини кенгайтириш, ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлари иштирокини фаоллигини юксалтиришнинг инновацион усулларини кўпайтириш тенденциялари такомиллашиб бормоқда. Шу сабабли, нодавлат нотижорат ташкилотларининг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ўрнини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим вазифа ҳисобланади. Шунингдек, маъмурий тартиб-таомилларга оид муносабатларда нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштирокини ҳам тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: “Эзгу бошқарув”, “Сервис давлат”, нодавлат нотижорат ташкилотлари, “учинчи сектор”, жамоатчилик кенгашлари, парламент назорати, ижтимоий лойиҳалар, маъмурий ҳуқуқ субъекти, ижтимоий шериклик, маъмурий тартиб-таомиллар.

Нариманов Бекзод Абдувалиевич,

Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
ORCID: 0000-0002-4703-3358
E-mail: tiu-bek@inbox.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В последние годы были предприняты конкретные меры по поддержке негосударственных некоммерческих организаций, являющихся основными институтами гражданского общества, созданию условий для них, обеспечению свободы деятельности, укреплению социального партнерства между государственными органами и ними, и усовершенствовать правовую базу, регулирующую эту сферу. Повысить роль негосударственных некоммерческих организаций в децентрализации государственного управления на основе концепций «Компактное и эффективное государственное управление» и «Надлежащее управление» в мире, расширить участие негосударственных некоммерческих организаций в сфере услуг, предоставляемых государством на основе теории «Службы государству», повышения активности участия негосударственных некоммерческих организаций в реализации социальных проектов, совершенствуются тенденции повышения инновационных методов. Поэтому важной задачей является исследование положения негосударственных некоммерческих организаций как субъектов административного права с научно-теоретической точки зрения. Также важно изучить участие негосударственных некоммерческих организаций в отношениях, связанных с административными процедурами. Также актуально исследовать участие некоммерческих организаций в отношениях, связанных с административными процедурами.

Ключевые слова: «Эффективное управление», «Сервисное государство», негосударственные некоммерческие организации, «третий сектор», общественные советы, парламентский контроль, социальные проекты, субъект административного права, социальное партнерство, административные процедуры.

Narimanov Bekzod Abduvalievich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Associate Professor

ORCID: 0000-0002-4703-3358

E-mail: tiu-bek@inbox.ru

NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE LAW: SOME ISSUES OF STATE REGISTRATION

ANNOTATION

In recent years, concrete measures have been taken to support non-governmental non-profit organizations, which are the main institutions of civil society, create conditions for them, ensure freedom of activity, strengthen social partnership between State bodies and them, and improve the legal framework governing this area. To increase the role of non-governmental non-profit organizations in the decentralization of public administration based on the concepts of “Compact and effective public administration” and “Good governance” in the world, to expand the participation of non-governmental non-profit organizations in the field of services provided by the state based on the theory of "Service to the state", to increase the participation of non-governmental non-profit organizations in the implementation of social projects, improving the trends of increasing innovative methods. Therefore, an important task is to study the position of non-governmental non-profit organizations as subjects of administrative law from a scientific and theoretical point of view. It is also important to study the participation of non-governmental non-profit organizations in relations related to administrative procedures. It is also relevant to study the participation of non-profit organizations in relations related to administrative procedures.

Keywords: “Effective Governance”, “Service state”, non-governmental non-profit organizations, “third sector”, public councils, parliamentary control, social projects, subject of administrative law, social partnership, administrative procedures.

Бугунги кунда фуқаролик жамиятининг ўзаги ҳисобланган нодавлат нотижорат ташкилотлари аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва жамоат назорати механизмлари орқали давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятининг шаффофлиги ва самарадорлигига катта ҳисса қўшади. Бунда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг самарадорлиги улар фаолиятида қонунийлик, мустақиллик, ихтиёрийлик, ўзини ўзи бошқариш, очиқлик каби принципларнинг амалда таъминланишига боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 апрелда бўлиб ўтган умумхалқ референдумида қабул қилинган янги таҳрирдаги Конституциясининг **XIII боби** “Фуқаролик жамияти институтлари” деб номланди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 39-моддаси билан белгилиб берилган бирлашмаларга уюшиш ҳуқуқи амалий кўринишларидан бири сифатида олишимиз мумкин.

Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларининг ҳуқуқий мақоми Конституция даражасида белгиланиши ижтимоий фойдали лойиҳаларни амалга оширишда давлатнинг шериги сифатида жамоатчиликнинг фаоллигини қўллаб-қувватлаш, шу билан бирга фуқароларни демократик ўзгаришлар жараёнига янада кенг жалб қилиш бўйича ягона ҳуқуқий механизм яратилишига хизмат қилади.

Янгиланган Асосий қонуннинг 72-моддасида эса “Давлат нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга жамият ҳаётида иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратади. Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятига аралашishiга, шунингдек нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига аралашishiга йўл қўйилмайди”[1], деб белгилаб қўйилди.

Нодавлат нотижорат ташкилотларига оид маъмурий ҳуқуқий муносабатлар аввало, уни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиб-таомилларидан бошланади. Мазкур тартиб давлат хизматининг муҳим белгиси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 май кунги “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ – 5430-сонли Фармонида асосан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги нодавлат нотижорат ташкилотларини ва уларнинг рамзларини давлат рўйхатидан ўтказишга, қайта рўйхатдан ўтказишга доир ҳужжатларни электрон тарзда тақдим этиш имкониятини таъминловчи электрон тизимни ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди[2].

Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонунда 3-моддасида маъмурий тартиб-таомиллар маъмурий органларнинг манфаатдор шахсларга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий фаолиятига, шу жумладан лицензия, рухсат бериш, рўйхатдан ўтказиш тартиб-таомилларига, давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ бошқа тартиб-таомилларга, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа маъмурий-ҳуқуқий фаолиятга нисбатан татбиқ этилиши белгиланган[3].

Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуннинг 2-моддасига мувофиқ нодавлат нотижорат ташкилоти — жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз қатнашчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир.

“ННТлар маъмурий ҳуқуқ субъектими” деган саволга ушбу соҳадаги мутахассисларнинг тадқиқотлари асосида баҳо бериш мумкин.

Алоҳида таъкидлаш лозимки, бутун дунёда “Ихчам ва самарали давлат бошқаруви”, “Эзгу бошқарув” концепциялари асосида давлат бошқарувини номарказлаштиришда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўрни ниҳоятда юқори ҳисобланади.

Бошқарувда номарказлаштиришнинг доктринал қарашлари Ф. Фуқуяма томонидан берилган. Унинг таъкидлашича, қарор қабул қилиш ваколатини иерархик зинапоядан пастга ва маҳаллий ахборот манбаларига яқинлаштириш ташкилотларга ташқи муҳитдаги ўзгаришларга тезроқ жавоб беришга имкон беради. Яъни технологик ўзгаришлар шиддат билан ривожланаётган даврда ташкилотлар мослашувчан бўлиши муҳим аҳамиятга эга, чунки кичик ўзгаришлар шароитида марказлаштирилмаган ташкилотлар ўз хатти-ҳаракатларини энг яхши тарзда мослаштира оладилар, чунки қуйи даражадаги элементлар кичикроқ ва маълум бир нарсага камроқ боғланган[4].

Мазкур ёндашувга қарши фикр билдирган Ф. Хаекнинг сўзларига кўра, XX асрда улкан ва ўта исрофгар квазидавлат ташкилотлар, шу жумладан савдо уюшмалари, касаба уюшмалари ва профессионал уюшмалар пайдо бўлди, уларнинг мақсади ҳукумат кўлидан иложи борича кўпроқ фойда олиш бўлиб қолди[5].

Фикримизча, нодавлат нотижорат ташкилотларининг конституциявий-ҳуқуқий табиатига мос равишда, яъни ўзини ўзи бошқариш, ихтиёрийлик, ижтимоий фойда олишга қаратилган бўлиши каби фундаментал принципларга мос равишда маъмурий ҳуқуқий муносабатларнинг субъекти бўлиши мақсадга мувофиқ.

Авалло, маъмурий ҳуқуқ субъекти тушунчасига таъриф бериб ўтсак, “Маъмурий ҳуқуқ субъекти – бу маъмурий ҳуқуқий муносабатнинг потенциал иштирокчиси ҳисобланадиган, маъмурий ҳуқуқ нормаларида ўрнатилган ва мазкур нормалар асосида ҳуқуқ ва мажбуриятларни олишга ва амалга ошириш тақозо этадиган белгиларга жавоб берадиган шахсдир” [6].

Маъмурий ҳуқуқ бўйича кўплаб ўқув қўлланма ва тадқиқотлар муаллифлари, маъмурий ҳуқуқ субъектлари хилма-хил таснифларини таклиф қиладилар.

Масалан, Ю.Н. Стариков маъмурий ҳуқуқ субъектларини қуйидагиларга ажратади: якка тартибдаги ва жамоавий. Якка тартибдаги субъектларга фуқаролар, чет эл фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган шахслар, шунингдек давлат хизматчилари ва мансабдор шахслар киради. Маъмурий ҳуқуқнинг жамоавий субъектлари остида, муаллиф ташкилот ҳисобланаган инсонлар гуруҳини тушунади.

Ташкилот – бу қуйидаги белгиларга эга индивидуумлар мажмуидир: белгиланган вазифаларга мувофиқ фаолиятни амалга ошириш; мақсад ва вазифаларни белгилаш; асосий фаолият мавжудлиги; фаолиятнинг тегишли таомиллари (қоидалари) мавжудлиги; тузилманинг мавжудлиги; компетенция ва ваколатларнинг норматив тартибда ўрнатилиши ва бошқалар. Барча ташкилотлар муаллиф томонидан давлат ва нодавлатга бўлинади, бунда давлат органлари биринчилар қаторига киради[7].

Бир қатор муаллифлар, хусусан С.Муратаев маъмурий ҳуқуқ субъектлари таснифига Ўзбекистон Республикасининг юридик шахсларни киритган ҳолда, ушбу муносабатларда давлат бошқарув органларини иштирок этишига қуйидаги фикр билдирган: “ушбу субъектлар ичида давлат бошқаруви органлари ва уларнинг мансабдор шахслари алоҳида “мақомга” эга. Чунки юқоридаги кўрсатилган субъектлар ўртасида юзага келадиган ижтимоий муносабатларни “маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар” деб таърифлаш учун унинг бир томонида шартли равишда давлат бошқаруви органлари ва уларнинг мансабдор шахслари иштирок этиши лозим” [8].

Бошқа муаллифлар эса, маъмурий ҳуқуқ субъектлари ичида давлат бошқаруви органлари ва улар мансабдор шахсларининг ўзига хос хусусияти шундаки, ушбу муносабатларда “шартларни” оммавий бошқарув органлари[9] белгилайди деб қайд этишган.

Ҳуқуқшунос олимларнинг ушбу категорияга оид қарашлари жуда хилма-хил, бу маъмурий ҳуқуқ фанида турли йўналишларнинг мавжудлиги билан изоҳланади. Шунга ўхшаш субъектлар таснифи В.М. Манохин ва В. Садушкин томонидан таклиф этилган, улар ҳам маъмурий ҳуқуқ субъектларини икки гуруҳга: жисмоний шахслар ва ташкилотларга ажратишади. Ташкилотлар, ўз навбатида, маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида муаллифлар томонидан қуйидагиларга бўлинади:

– давлат, яъни давлат томонидан топширилган вазифа, функцияларни бажарадиган, давлат мол-мулкига асосланган ва давлат томонидан бошқариладиган,
– нодавлат (давлат вазифалари ва функцияларини бажармайди, давлат томонидан молиялаштирилмайди ва у томонидан бошқарилмайди) [10].

Маъмурий ҳуқуқ бўйича илмий ва ўқув адабиётда турли хил илмий таърифлар учрайди, маъмурий ҳуқуқда ҳокимият субъекти бўлмаган жамоавий субъектларига турли хил таснифлар берилган. Хусусан, жамоавий субъектлар корхона, муассаса ва ташкилотларга бўлинади. Маъмурий ҳуқуқ жамоавий субъектларини бундай идентификацияси маъмурий-ҳуқуқий фанда жуда кўп учраган, аммо аста-секин бундай атама норматив-ҳуқуқий лексикадан йўқолиб кетмоқда.

Бирок, “ташкилот” тушунчаси “вазифаларни тақсимлаш ва иерархик тузилманинг мавжудлиги асосида муайян мақсадларга эришиш ва вазифаларни ҳал қилиш учун шахсларнинг бирлашмаси” тушунчаси, бизнинг фикримизча, нисбатан умумий ва “юридик шахс” тушунчасини ўз ичига олади, чунки маъмурий ҳуқуқ субъектларининг фуқаролик муомаласи субъекти бўлмаган маълум категориялари мавжуд.

Бу, биринчи навбатда, нотижорат ташкилотлари – давлат рўйхатидан ўтмаган жамоат бирлашмаларидир, мавжуд қонунчиликда уларнинг мавжуд бўлишига рухсат берилган. Бунда ташкилот юридик шахс мақомини олмайди, ўз мулкида ёки бошқа ашёвий ҳуқуқ асосида алоҳида мулкка эга бўлиши мумкин эмас, чунки фақат юридик шахс мақомига эга бўлган ташкилот ўз номидан мулкӣ ва номулкий ҳуқуқларга эга бўлади ва тегишли юридик мажбуриятларни бажара олади.

Бирок, бундай ташкилотлар маъмурий ҳуқуқ субъекти ҳисобланади ва маъмурий-ҳуқуқий муносабатларда қатнашиши мумкин. Демак, маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида юридик шахслар ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган бошқа жамоавий субъектлар - ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

Нотижорат секторни тартибга солувчи қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар назарий жиҳатдан биринчи навбатда фуқаролик ҳуқуқи қонунчилигига тегишли, аммо шуни таъкидлаш керакки, уларнинг аксарияти фуқаролик қонунчилиги бошқа ҳужжатларидан, биринчи навбатда ҳуқуқий тартибга солиш усули билан фарқ қилади.

Уларда муайян ҳаракатларни амалга ошириш тартибини, уларни содир этган шахсларнинг конкрет ҳуқуқ ва мажбуриятларини, юридик мажбуриятни бажармаганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидаларни аниқ белгилаб берадиган императив нормалар устунлик қилади. Бундан ташқари, нотижорат секторни тартибга солувчи қонун ҳужжатларида бир нечта ҳуқуқ соҳалари (асосан фуқаролик ва маъмурий) нормаларини ўз ичига олган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд бўлиб, уларни фаолиятини ташкил қилиш ва фаолият кўрсатишида оммавий-ҳуқуқий органларнинг таъсири ажралиб туради. Нотижорат ташкилотни маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида эътироф этиш унга маъмурий-ҳуқуқий ҳужжатлар ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таркибида мавжуд маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг таъсир доирасини кенгайтириш муносабати билан рўй беради.

Ҳар бир субъект, юқорида келтирилган маъмурий-ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олган қайд этилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таъсири туфайли, яъни муайян ҳуқуқий муносабатларда иштирок этиши ёки этмаслигидан қатъи назар, маъмурий-ҳуқуқий субъект мазмунини, ёхуд ушбу ташкилотнинг маъмурий-ҳуқуқий мақомини ташкил этувчи муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуига эга. Шунинг учун бундай ҳуқуқ субъектлик фуқаролар, ташкилотлар, тегишли давлат (муниципал) органлар фаолиятини хулқ-атворини ҳуқуқий тартибга солиш учун муҳим аҳамиятга эга: у (ҳуқуқий субъектлик) улар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг зарур шарти бўлиб, шахс, ташкилот, давлат органининг конкрет маъмурий муносабатлардаги ҳаракатларини қисман белгилайди.

Нодавлат нотижорат ташкилотларини юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш, муайян миллий хусусиятларга эга бўлган ҳолда, бир вақтнинг ўзида умумий ва деярли бутун дунёда мавжуд бўлган бир қатор характерли хусусиятларга эга. Масалан,

юримдик шахсининг хуқуқий лаёқатга эга бўлиши ҳар доим давлат рўйхатидан ўтиш вақти билан белгиланади[11].

Нодавлат нотижорат ташкилотларига давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ маъмурий тартиб-таомилларда маъмурий органлар сифатида рўйхатдан ўтказувчи орган – адлия органларини олишимиз мумкин. Манфаатдор шахс эса нодавлат нотижорат ташкилотини таъсисчилар назарда тутилади.

Шу соҳада йирик тадқиқот олиб борган Ж.Неъматовнинг фикрига кўра, “Маъмурий тартиб-таомилларнинг хусусияти шундаки, улар маъмурий органларнинг маъмурий ҳужжатни қабул қилиш билан боғлиқ бир хил процессуал қоида ва стандартларини белгилайди” [12].

Мазкурга қўшилган ҳолда алоҳида қайд этиш зарурки, нодавлат нотижорат ташкилотларига давлат хизматларини кўрсатишни хуқуқий тартибга солувчи идоравий норматив-хуқуқий ҳужжатлар “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонун принципларига мос бўлиши шарт.

Ж.Нематов қайд этишича: “маъмурий тартиб-таомилларнинг батафсил ёритилиши муайян бир ишда тегишли расмий қоидаларга риоя этилганини текшириш имконини беришини таъкидлайди. Чунки бундай қоидаларга амал қилмаслик қабул қилинган қарорнинг бекор қилинишига асос бўлади” [13].

S. J. Ballанинг фикрига кўра, маъмурий тартиб-таомиллар давлат томонидан сиёсий назоратни кучайтиради[14]. Howard N. Fenton эса, маъмурий тартиб-таомилларни жорий этишда профессионал, юқори малакали ва коррупциялашмаган давлат хизматчилари алоҳида аҳамият касб этади[15] деб қайд этган. Jг R de Figueiredo фикрича “Маъмурий тартиб-таомилларнинг “тенглик принципи”га зид ҳолда, аксарият ҳолларда маъмурий тартиб-таомилларда мансабдор шахслар иродаси устунлиги тенденцияси кузатилади” [16].

Мазкур ҳолатда маъмурий органнинг ихтиёрийлик принципи (дискрецион ваколатнинг) қонунийлиги принципи асосида рўйхатдан ўтказувчи орган қонун ҳужжатларида белгиланган доирада амалга ошириши ҳамда ва давлат рўйхатидан ўтказиш ёхуд уни рад этиш тўғрисидаги қарор ушбу ваколатнинг мақсадига мос келиши лозим. Яъни мақсад нодавлат нотижорат ташкилотини давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш эмас, балки Асосий қонун билан белгиланган фуқароларнинг жамоат бирлашмаларига уюшиш хуқуқини таъминлаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонун[17] ва Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарорига 1-илова Нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомда[18] нодавлат нотижорат ташкилотини давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш асослари куйидагича келтирилган:

- нодавлат нотижорат ташкилотининг таъсис ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартиришни, суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига путур етказишни, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини камситишни, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилишни, фуқароларнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилишни мақсад қилиб қўйган бўлса;

- ҳужжатлар рўйхат бўйича тўлиқ тақдим этилмаган ёки улар лозим даражада расмийлаштирилмаган бўлса;

- ҳужжатлар устав қабул қилинган пайтдан бошлаб икки ойлик муддат ўтганидан кейин тақдим этилган бўлса;

- илгари худди шу номдаги нодавлат нотижорат ташкилоти рўйхатдан ўтказилган бўлса;

- нодавлат нотижорат ташкилотини тузишнинг қонунда белгиланган тартиби бузилган бўлса ёки унинг таъсис ҳужжатларида қонунга номувофиқликлар бўлса;

- рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган таъсис ҳужжатларида атайин нотўғри маълумотлар келтирилганлиги аниқланган бўлса;

- нодавлат нотижорат ташкилотининг номи ёки рамзий белгилари маънавиятга фуқароларнинг миллий ва диний туйғуларига дахл қилса;
- нодавлат нотижорат ташкилотининг таъсис хужжатларида ҳарбийлаштирилган бирлашмалар тузиш назарда тутилган бўлса, рад этилиши мумкин.

Фикримизча, маъмурий орган рад этиш тўғрисидаги маъмурий хужжат қабул қиладиган бўлса хулоса берувчи ташкилот рад этиш мумкин бўлган ҳолатлар доирасида ўз хулосасини асослантириши зарар ва бу ҳақида манфаатдор шахсга маълум қилиши мақсадга мувофиқ. Мазкур ҳолат манфаатдор шахснинг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонуннинг 9-моддасида келтирилган “Тингланиш имкониятининг мавжудлиги принципи” асосида маъмурий орган манфаатдор шахсга маъмурий хужжатни қабул қилиш учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳолатлар юзасидан ўз фикрини билдириш имкониятини бериши шарт талабига ҳам мос ҳисобланади[19].

Зарурат бўлганда, маъмурий орган манфаатдор шахслар томонидан тақдим этилган далиллар билан чекланмасдан қонун хужжатларида белгиланган тартибда ўз ташаббуси билан қўшимча далиллар йиғишга ҳақли эканлиги белгиланган. Фикримизча, мазкур принцип нодавлат нотижорат ташкилотини давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш бўйича сабабларни манфаатдор шахс тақдим этган хужжатлардан ташқари бошқа далилларни йиғиш орқали текшириш олиб бориш ваколатини амалга ошириш орқали манфаатдор шахс маъмурий иш юритиш бўйича тингланиш ҳуқуқини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, маъмурий орган томонидан нодавлат нотижорат ташкилотини давлат рўйхатидан ўтказиш бўйича маъмурий хужжатни қабул қилиш учун манфаатдор шахсга тегишли бўлган барча ҳолатлар бўйича ўз фикрини билдириш имкониятини тақдим этиши керак. Европанинг классик “текшириш принципи” асосида нодавлат нотижорат ташкилотларига оид маъмурий тартиб-таомиллар бўйича тақдим этилган хужжатлар ҳолатларини ўрганиш босқичида ҳам ва бу жараён тугагандан сўнг ҳам қўлланилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуннинг 44-моддасига асосан Маъмурий орган аризага қонун хужжатларига мувофиқ зарур ёрдам кўрсатиши шартлиги белгиланган[20]. Бизга маълумки, аксарият нодавлат нотижорат ташкилотлари маъмурий орган билан маъмурий-ҳуқуқий муносабатларда ҳуқуқий билимларнинг талаб даражасида эмас.

Фикримизча, маъмурий органнинг зарурий ёрдам бериш мажбуриятини маъмурий органнинг нодавлат нотижорат ташкилоти ва унинг рамзини давлат рўйхатидан ўтказиш, маъмурий органни хабардор қилиш, нодавлат нотижорат ташкилотининг ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид масалаларга маслаҳат бериш орқали таъминлаш мумкин. Мазкур янгилик нодавлат нотижорат ташкилотларининг ҳуқуқларини тўлиқ ва ҳар томонлама ҳимоя қилиш ва маъмурий процесснинг барча жабҳаларида ўз аъзоларининг ахборот тенглигини таъминлашга қаратилади.

Биринчи, ННТлар фаолиятини рўйхатга олиш, уларни рўйхатдан ўтказувчи органлар билан фаолиятини тартибга солишда Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллари тўғрисида”ги қонунга қатъий риоя қилиш зарур. Бундан ташқари барча ушбу соҳани тартибга солуви қонун ости хужжатларни мазкур махсус қонуннинг нормалари ва принципларига мослаштириш талаб қилинади. Шунингдек, янги қабул қилиниши режалаштирилган Нодавлат нотижорат ташкилотлар тўғрисидаги кодекс нормаларини ҳам мазкур қонун талаблари ва принциплари асосида қабул қилиш тақлиф қилинади.

Иккинчи, маъмурий орган нодавлат нотижорат ташкилотини рад этиш тўғрисидаги маъмурий хужжат қабул қиладиган бўлса, маъмурий орган рад этиш мумкин бўлган ҳолатлар доирасида ўз хулосасини асослантиришини манфаатдор шахсга маълум қилиши мақсадга мувофиқ.

Учинчи, қонун хужжатларида бир вақтнинг ўзида ҳам юридик шахслар ҳам жисмоний шахслар умумий манфаатларини ифодалаш ҳамда ҳимоя қилиш, шунингдек ўзларининг фаолиятини мувофиқлаштириб бориш мақсадида тузилган аъзоликка асосланган юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шакли назарда тутиш зарур.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда. (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1994, No. 1, Article 5.)
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.05.2018 й., 06/18/5430/1164-сон, 13.12.2018 й., 06/18/5597/2300-сон, 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон. (National database of legal documents, 05.05.2018, No. 06/18/5430/1164, 13.12.2018, No. 06/18/5597/2300, 11.12.2019, 06/19/5892/4134)
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон. (National database of legal documents, 09.01.2018, No. 03/18/457/0525; 07.01.2020, No. 03/20/600/0023)
4. Фукуяма Ф. Сильное государство : Управление и мировой порядок в XXI веке. М. : АСТ: АСТ Москва; Владимир : ВКТ, 2010. С. 121. (Fukuyama F. A Strong state : Governance and world order in the XXI century. М. : AST: AST Moscow; Vladimir : VKT, 2010. p. 121)
5. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики М.Челябинск : ИРИСЭН, Социум, 2016. С. 337. (Hayek F. Law, legislation and freedom: a modern understanding of the liberal principles of justice and politics M. Chelyabinsk : IRISEN, Sotsium, 2016. P. 337)
6. Каменева В.М. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в Российской Федерации (административный и финансовый аспекты) //Вестник Московского университета МВД России. – 2007. – №. 4. – С. 82-84. (Kameneva V.M. Legal regulation of activities of non-profit organizations in the Russian Federation (administrative and financial aspects) // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2007. - no. 4. - S. 82-84.)
7. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: в 3 т. Т. 1: История //Наука. Предмет. Нормы. Субъекты/ЮН Старилов.–М.: Норма. – 2002. – Т. 728. – С. 11.(Starilov Yu. N. The course of general administrative law: in 3 volumes. Т. 1: History // Science. Item. Norms. Subjects/YUN Starilov.–М.: Norma. - 2002. - Т. 728. - S. 11.)
8. Маъмурий ҳуқуқ ва процесс // С.А.Муратаев, Б.Т.Мусаев, Д.Р.Артиков. Дарслик/. Тошкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020, – Б. 19-20. (Administrative law and proses / / S.A.Murataev, B.T.Musaev, D.R.Artikov. Textbook/. Tashkent:" Innovation-Ziyo", 2020 – B. 19-20.)
9. Административное право (Общая часть) И.А.Хамедов, Л.Б.Хван, И.М.Цай. 2012 г. – Т.: Изд-во Konsoulauditinform-Nashr – С. 78. (Administrative Law (General part) I.A.Hamedov, L.B.Hwang, I.M.Tsai. 2012 – Т.: Publishing house Konsoulauditinform-Nashr – p. 78)
10. Манохин В. М., Адушкин Ю. С. Российское административное право. – 2003. – С. 27-28. (Manokhin V. M., Adushkin Yu. S. Russian administrative law. 2003. S. 27-28.)
11. Бурмистрова Т., Мартыненко Г. Методы и практика антимонопольного регулирования действий исполнительных органов власти // Право и экономика. – 2000. № 2.С.19. (Burmistrova.T., Martynenko G. Methods and practice of antimonopoly regulation of the actions of executive authorities // Law and Economics. 2000. №2. p.19.)
12. Ньматов Ж.Н. Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари шароитида маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш масалалари. Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари (Мақолалар тўплами) / Масъул муҳаррир Е.В.Коленко. –Тошкент, “TOP IMAGE MEDIA” 2020. –536 б. (Ne'matov J.N. Issues of improvement of legislation on administrative procedures in the context of judicial reform. Priorities for ensuring the rule of law and further reform of the judicial system (collection of Articles) / Editor in charge E.V.Kolenko. - Tashkent, "TOP IMAGE MEDIA" 2020. -536 b.)
13. Ньматов Ж.Н. Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари шароитида маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш масалалари. Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари

- (Мақолалар тўплами) / Масъул муҳаррир Е.В.Коленко. –Тошкент, “TOP IMAGE MEDIA” 2020. –536 б. (Ne'matov J.N. Issues of improvement of legislation on administrative procedures in the context of judicial reform. Priorities for ensuring the rule of law and further reform of the judicial system (collection of Articles) / Editor in charge E.V.Kolenko. - Tashkent, "TOP IMAGE MEDIA" 2020. -536 b.)
14. Balla S. J. Administrative procedures and political control of the bureaucracy //American Political Science Review. – 1998. – С. 663-673.
 15. Howard N. Fenton. Where too little judicial deference can impair the administrative process: the case of Ukraine // Comparative Administrative Law. SusanRose-Ackerman, PeterL.Lindseth. EdwardElgar 2010. – P 483–486.
 16. De Figueiredo Jr R. J. P., Spiller P. T., Urbiztondo S. An informational perspective on administrative procedures //Journal of Law, Economics, and Organization. – 1999. – Т. 15. – №. 1. – С. 283-305.
 17. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 5-сон, 115-модда. (Bulletin Of The Parliament Of The Republic Of Uzbekistan, 1999, No. 5, Article 115.)
 18. Вазирлар Маъкамасининг 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарорига 1-Илова Нодавлат ноижорат ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2017 й., 09/17/810/0095. (Annex 1 to the decision of the Cabinet of Ministers No. 57 dated March 10, 2014 Regulation on the procedure for state registration of non-governmental non-profit organizations. National database of legal documents, 12.10.2017, 09/17/810/0095.)
 19. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон. (National database of legal documents, 09.01.2018, No. 03/18/457/0525.)
 20. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон. (National database of legal documents, 09.01.2018, No. 03/18/457/0525; 07.01.2020, No. 03/20/600/0023)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000